

Технологии взаимодействия участников современного образовательного процесса в контексте готовности студентов к профессиональной деятельности

Саркисян Татьяна Николаевна, кандидат культурологии, доцент
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала ф.ф. Ушакова»
(г. Новороссийск)

Sarkisyan Tatyana Nikolaevna, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor
State Maritime University by Admiral F.F. Ushakov.

Взаимосвязь навыков субъектного и субъективного характера относится к смыслоформирующему началу самоопределения и самостоятельной реализации индивида в определенной жизненно значимой культурной сфере, выделяющим единственный объективный смысл жизни, который, исходя из точки зрения Э. Фрома, заключается в том, какой смысл личность вкладывает в жизнь, действуя плодотворно. Благодаря этому можно преодолевать в обучении насущные проблемы, такие как маргинализация, медиализация, маркетинговая социализация обучающихся; разработать предпосылки образовательной, коммуникативной, познавательной, обучающей деятельности и развивать подготовленность студентов к независимому выбору социально значимой смыслоформирующей позиции в образовательном процессе [2, с. 8].

В сфере образования случилось немало существенных перемен. Ученые отмечают присутствие четкой поляризации умственных способностей людей. Таким образом, незаметно присутствие среды. Именно средние интеллектуальные способности являются для психологов ориентиром. Данное состояние в сфере образования говорит об отсутствии стабильности. Педагогам нужно искать дополнительные способы и подходы в этой области.

Самостоятельное развитие человека является волевым процессом, который нацелен на качественное самостоятельное изменение. Данный процесс базируется на личностной активности студентов. Саморазвитие выступает в качестве процесса активизации всех индивидуальных качеств.

Стоит заметить, что главным источником появления новых качеств личности, а также способностей и состояний, становится план развития человека. Это внутренний план, который имеется в системе. Несмотря на то, что процесс самоорганизации является внутренним, для его активации требуется привлечь внешний фактор, которым в данном случае являются действия преподавателя.

Формирование условий, которые приведут к достижению успеха, влечет за собой появление стремления к самовыражению и утверждению студентов. Это поддерживает уверенность в собственных силах и способствует дальнейшему самопознанию.

Для системы личности требуется сформировать основу для мотивации саморазвития и самообучения. Необходимо сформировать качества для саморазвития личности. Именно это явление и становится обязательным для профессионального и

личностного роста. Для этого требуется произвести надстройку различных уровней самоорганизации структуры сознания согласно потребностям специалиста. Педагог в этот период принимает на себя очень важную роль.

Создание и работа новых качеств человека, появление у него новых способностей к самопродвижению должно зависеть от условий и основ синергетики.

Таким образом, обучающийся не обладает опытом обучения в вузе. Соответственно, он испытывает некоторые колебания и тревогу. Нередко они создают пограничное состояние, разрушающее стабильность. Система расширяется, приобретая признаки кризиса.

Если учесть синергетические особенности, то можно построить обучение так, чтобы оно стало беспрерывным в сознании студента. Стандартное представление касательно логичного завершения занятия создает эффект прерывания учебы. Это отрицательно влияет на его саморазвитие. Приверженцы синергетического подхода считают, что оканчивать занятие требуется таким образом, чтобы в сознании студентов это не выглядело законченно. Определенная незавершенность дает возможность работать основным принципам. Первым из них является принцип прибыльности. Он рассматривает обучение в качестве некоторой проблемы, которая не обладает однозначной трактовкой. Также существует принцип открытости. Он дает возможность продемонстрировать материал в качестве основы для дальнейшего открытия новых путей, чтобы дополнить знания в сознании студентов. Использование принципа диалогичности раскрывает материал в качестве условия для творческого разговора.

Перечисленные выше принципы формируют педагогические условия для поиска решений проблем. Для этого требуется поддерживать личный интерес к изучаемой тематике, формируя актуальные личные смыслы и ценности во время учебы.

Сознание имеет большое количество функций. Данные функции выступают структурами в синергетике. Контроль считается основной структурой. Контролем взаимного воздействия человека и окружающей его среды занимается сознание. Оно же приводит к появлению рефлексии. Стоит отметить, что рефлексия относится к значимым механизмам мыслительного процесса. По этой причине педагоги стараются развить внутренние способности личности обучающегося. Они стремятся создать подходящий для него нравственный и духовный мир. Вышеуказанные

цели создают новую задачу в сфере образования. Они должны сформировать способность личности к самостоятельному развитию. Данная способность становится базой для выживания человека, его самостоятельной реализации и существования.

В российских государственных федеральных образовательных нормах прописано, что у выпускника должна присутствовать способность оценивать собственные возможности, совершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям квалификационной деятельности вместе с общественными культурными условиями, получать новые знания и навыки, повышать свой интеллектуальный уровень, формировать профессиональные навыки, менять характер профессиональной деятельности. [2].

Суть специализированных навыков отражается на способности обучающегося прогнозировать и анализировать итоги образовательного процесса, обеспечивать взаимосвязь коммуникации между ними. В данном контексте главное – формировать навыки определения целей, то есть, компетенции целеполагания.

От обычного перехода знаний, умений, навыков от педагога к обучающемуся мы приближаемся к новому образовательному этапу, в котором ключевым вопросом является обеспечение у студента способности учиться.

Главная цель преподавателя – выработать навыки управления образовательным процессом. Успех зависит от того, как быстро научится обучающийся осмысленно работать с информативной научной базой, формировать интеллектуальную деятельность, способность выявлять цели. Обеспечение когнитивных умений предопределяют следующие виды организации:

- Информативная, практическая, обобщающая;
- аналитическая, познавательная, творческая и т.д.;
- оценочно-репродуктивная;
- личностная, коллективная, фронтальная;
- теоретическая, экспериментальная.

Успех самостоятельной деятельности обучающегося зависит от организационной степени, последовательности образовательного процесса, характера познаний. Определение преподавателем задач деятельности формирует структуру отчетности, объем, а также время исполнения целей, рамки представленных результатов.

Плодотворное обеспечение данного процесса основано на системном подходе, представленном в виде совокупности взаимодействующих объектов.

Среди ключевых принципов системного подхода выделяются структуризация, целостность.

Разработка структуры деятельности состоит из набора обобщенной системы соотношений, благодаря чему при осуществлении деятельности возможен выбор способов реализации, проектирования, распределения, организации последовательной стези достижения цели, определение схемы проектирования работ, осуществление прогнозируемой схемы функционирования и временных затрат, разработка списков первостепенных приоритетов для проверки результата.

Чтобы прийти к результату, студент должен:

- руководствоваться объемом поставленных вопросов;
- понимать временные рамки их выполнения;
- анализировать уровень сложности поставленных целей;
- планировать рабочий временной ресурс;
- представлять в общем всю картину реализуемой задачи;
- сравнивать приобретенный ранее навык с осуществляемой задачей;
- разрабатывать схему реализации задачи, учитывая уровень важности;
- уметь грамотно устанавливать цели и определяться с подходом для их дальнейшего достижения.

Предполагаемый результат рассматриваемого образовательного процесса обеспечит обучающемуся повышение продуктивности когнитивной деятельности, возможность под иным углом оценить систему связей полученного опыта, сравнить приобретенные знания с представлениями в целом реализуемых целей, точно определить задачу и составляющие, выявить подход к разрешению конкретного вопроса.

Профессиональная деятельность педагога в рамках активного развития социума имеет инновационный характер. Готовность специалиста к качественной квалификационной деятельности базируется на уровне его специализации, по достижению которой формируется его готовность к самореализации себя как профессионала.

Пригодной к работе считается личность, которая успешно развила значимые профессиональные качества на протяжении обучающей подготовки к перспективной деятельности на основе уже заложенных задатков и способностей, сформированных в ходе социализации.

Важно для индивида, как профессионала, иметь индивидуально-личностные качества, навыки, способности, определенные свойства характера, а также психофизиологические параметры. Все это создает фундамент для развития эффективной квалификационной самореализации.

Кроме личностных характеристик этот критерий состоит из знаний, навыков, интереса, умений, мотивации к труду, что позволяет на глубоком уровне осмыслить содержание формулировки «профессиональная готовность».

Научные труды В. А. Бодрова, Н. И. Сальниковой, О. Н. Аллина определяют более точно содержание формулировки «профессиональная готовность». Ее можно охарактеризовать наличием теоретической осведомленности, индивидуальных качеств, практических умений и способностей, что позволяет личности качественно осуществлять профессиональную деятельность, должностные обязанности. Исходя из представленного утверждения, стоит отметить, что готовность является результатом профессионального образования студентов, так как именно на протяжении обучения в вузе приобретает ключевая база практик и теорий, необходимая для старта профессиональной деятельности и перспективного саморазвития как профессионала.

Раскрывая данное представление о формировании профессиональных качеств, нужно акцентировать, что готовностью является планка подготовки специалиста, зависящая от теоретических познаний, практических способностей и навыков, сформированного квалификационного и общекультурного осведомления, согласно ФГОС ВО по выбранной линии подготовки к профессиональной деятельности. Эта характеристика также включает стремление студента саморазвиваться, самосовершенствоваться.

Не изучая детально психологическую и физиологическую годность, модель готовности к профессиональной деятельности будущего специалиста представляется следующим образом:

Литература:

1. Психолого-педагогические основы профессионального развития личности в условиях регионального образования: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013. – 120 с.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – М., 2013. – С. 8.

1. Подготовленность.
2. Специализация.
3. Профессиональная осведомленность:
 - а) информативность;
 - б) способности;
 - в) навыки.
4. Совокупность индивидуальных характеристик:
 - а) мотивация;
 - б) индивидуальный смысл;
 - в) требования;
 - г) профессиональная тенденция [1, с. 32].